

BIOLOGICAL SCIENCES

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ И ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕЛЬМИНТФАУНЫ КОЗ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРЕДГОРИЙ МАЛОГО КАВКАЗА

Фаталиев К.Г.

Доктор биологических наук

Асланова Э.К.

Старший научный сотрудник, Институт Зоологии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

Гасанли Н.А.

Научный сотрудник, Институт Зоологии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

Мамаедгасанова С.Н.

Научный сотрудник, Институт Зоологии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

Будагова Т.И.

Младший научный сотрудник

Институт Зоологии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

ECOLOGICAL-FAUNISTIC AND EPISOOTOLOGICAL ANALYSIS OF THE HELMINTHFAUNA OF GOATS IN THE NORTHEASTERN FOOTDOWNS OF THE MINOR CAUCASUS

Fataliyev G.,

Doctor of Biological Sciences

Aslanova E.,

Senior Researcher, Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Hasanli N.,

Researcher, Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Mamaedgasanova S.,

Researcher, Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Budagova T.,

Junior Researcher

Institute of Zoology of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Аннотация

В течение 2017-2020 гг. в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа методом полного гельминтологического вскрытия было исследовано всего 122 голов коз, из них 47 голов на равнинной зоне, 26 в предгорной зоне и 25 голов на горной зоне. В результате исследований у них обнаружено 26 видов гельминтов, в том числе 4 вида трематод, 5 видов цестод и 17 видов нематод. Обнаруженные виды были проанализированы по степени экстенсивности и интенсивности инвазии, а также степени распространения по ландшафтно-экологическим зонам.

Abstract

During 2017-2020 In the northeastern foothills of the Lesser Caucasus, a total of 122 goats were examined using the method of complete helminthological dissection, of which 47 heads were in the flat zone, 26 in the foothill zone and 25 heads in the mountain zone. As a result of research, 26 species of helminths were found in them, including 4 species of trematodes, 5 species of cestodes and 17 species of nematodes. The discovered species were analyzed according to the degree of extensiveness and intensity of invasion, as well as the degree of distribution across landscape-ecological zones.

Ключевые слова: коза, гельминтофауна, ландшафтно-экологические зоны, эпизоотология.

Keywords: goat, helminth fauna, landscape-ecological zones, epizootology.

Введение

Интенсивное и всестороннее развитие всех направлений народного хозяйства в настоящее время, с целью создания здоровых животноводческих хозяйств, требует обеспечение развития сельскохозяйственных животных и получения от них обильно качественной и экологически чистой продукции животноводства.

После обретения независимости нашей республики социально-экономические условия в стране изменились, были упразднены колхозы и совхозы, создано большое количество частных и фермерских хозяйств во всех районах, а также в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа. Из-за недостаточного ветеринарного контроля во вновь созданных хозяйствах возбудители гельминтозов

значительно увеличились и нанесли серьезный экономический ущерб хозяйству. Гельминты влияют не только на качество мяса, но и на снижение количества и качества других продуктов животноводства. Тысячи тонн мяса и мясoproдуктов ежегодно выбрасываются только при интенсивном инфицировании возбудителями гельминтозов и уничтожаются. В результате интенсивного инфицирования многими возбудителями гельминтозов среди животных наступает массовая гибель и бесплодие.

В целях удовлетворения потребности населения в продукции животноводства особое внимание в стране уделяется разведению мясных и молочных пород. По последней официальной статистике в Азербайджане поголовье коз в 2022 году составляло 627 тысяч, в данный момент 650 тысяч. За последний год возрос интерес к содержанию коз в сельском хозяйстве. Так, в 2021 году в нашу страну из Франции было завезено 1200 коз. В основном козы, привезенные по молочному направлению, могут давать молоко до 1000 л в год. Козье молоко по своей полезности близко к материнской молоке. В стране помимо козьего молока, большой спрос имеется на сыр. В настоящее время фермеры содержат и разводят коз, чтобы удовлетворить спрос на молочные продукты [9].

В последние годы наблюдаются серьезные проблемы с ростом жвачных животных, что объясняется ослаблением кормовой базы. В связи с тем, что ранее существовавшие земельные участки были приватизированы и переданы населению, пастбищные угодья были уничтожены и вовлечены на возделывание. И в результате возник ряд трудностей в содержании и разведении животных. Помимо этого, и наблюдается тенденция удорожания кормов. Одной из проблем, возникающих в хозяйстве, является организация максимальной защиты сельскохозяйственных животных от возбудителей инвазионных болезней [8].

В силу указанных причин снижается интерес фермеров и предпринимателей к занятиям животноводством. Наличие этих и других определенных проблем приводит к снижению динамики численности животных. В результате всего этого объем ввозимого в страну мяса за последние годы удвоился.

Учитывая это, сейчас одним из главных вопросов, стоящих перед нами это выявление ряда основных возбудителей гельминтозов, наносящих серь-

езный экономический ущерб здоровью и продуктивности коз в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа, выявление источников их распространения в природе и животноводческих хозяйствах и разработка соответствующих мер борьбы с ними.

Гельминтофауна коз в новых частных и фермерских хозяйствах, выявление образовавшихся новых очагов гельминтозов, разработка мер по борьбе с ними и др. вопросы оставались неизученными до последних лет, не учитывая некоторые исключения [1,2,3,4].

Материал и методы

В течение 2017-2020 гг. с целью изучения основных возбудителей гельминтозов коз северо-восточных предгорий Малого Кавказа и ландшафтно-экологических особенностей их распространения проводились исследования на различных ландшафтно-экологических зонах (равнинной, предгорной, горной) и в итоге методом полного гельминтологического вскрытия К.И. Скрябина были исследованы 122 голов коз [7].

Из собранного гельминтологического материала, трематоды и цестоды фиксированы в 70° спиртовом растворе, а нематоды в растворе Барбагалла. При определении видового состава обнаруженных гельминтов, в качестве просветляющего вещества использовали смесь глицерина и молочной кислоты.

Для определения степени распространения основных обнаруженных возбудителей гельминтозов были точно рассчитаны интенсивность и экстенсивность инвазии и проведен статистический анализ полученных результатов.

Видовой состав гельминтов определили по соответствующему определителю гельминтологии [5].

При определении видов гельминтов были изготовлены временные и постоянные препараты по общепринятой методике в гельминтологических исследованиях [7].

Для определения видового состава гельминтов использовали микроскопы МБИ-3, МБИ-6 и Олимпус.

Результаты

Во время исследования в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа было исследовано 122 козы и у них обнаружено 26 видов гельминтов. Состав гельминтофауны состоит из 4 вида трематод, 5 видов цестод и 17 видов нематод (таблица 1).

Таблица 1

Гельминтофауна коз в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа

Виды гельминтов	Исследовано	Заражено	Экстенсивность инвазии	Интенсивность инвазии
Трематоды				
<i>Fasciola hepatica</i> L.,1758	122	27	22,1	9-23
<i>F. gigantica</i> (Cobbold,1856)	122	18	14,7	5-17
<i>Dicrocoelium lanceatum</i> Stiles et Hassal,1896	122	36	29,5	3-18
<i>Paramphistomum cervi</i> (Zeder,1790)	122	9	8,1	3-5
Цестоды				
<i>Moniezia expansa</i> (Rudolphi,1810) Blanchard,1891	122	13	10,6	2-4
<i>M.benedeni</i> (Moniez,1879) Blanchard,1891	122	13	10,6	1-3
<i>Cycticercus tenuicollis</i> (Pallas,1766)	122	18	14,7	2-13
<i>Coenurus cerebralis</i> (Leske,1780)	122	2	1,6	1-1
<i>Echinococcus granulosus</i> (Batsch,1786)	122	49	40,2	3-17
Нематоды				
<i>Chabertia ovina</i> (Fabricius,1788) Railliet et Henry,1909	122	36	29,5	3-19
<i>Bunostomum trigonocephalum</i> (Rudolphi,1808) Railliet,1902	122	27	22,1	13-37
<i>Trichostrongylus axei</i> (Cobbold,1879) Railliet et Henry,1909	122	36	29,5	17-43
<i>T.colubriformis</i> (Giles,1892)	122	45	36,9	13-36
<i>Ostertagia ostertagi</i> (Stiles,1892), Ransom,1907	122	40	32,8	4-22
<i>O.occidentalis</i> Ransom,1907	122	15	12,3	2-7
<i>Marshallagia marshalli</i> (Ransom,1907) Orloff,1933	122	31	25,4	8-24
<i>M.dentispicularis</i> Assadov,1954	122	13	10,6	2-3
<i>Haemonchus contortus</i> (Rudolphi,1803) Cobbold,1898	122	43	35,2	23-77
<i>Nematodirus filicollis</i> (Rudolphi,1803) Cobbold,1898	122	11	9,0	2-3
<i>N.helvetianus</i> May,1920	122	10	8,2	1-3
<i>N.oiratianus</i> Rajewskaja,1929	122	13	10,6	5-8
<i>N.spathiger</i> (Railliet,1896) Railliet et Henry,1909	122	42	34,4	24-56
<i>Dictyocaulus filaria</i> (Rudolphi,1809) Railliet et Henry,1907	122	46	37,7	19-58
<i>Protostrongylus hobmaieri</i> (Schulz, Orloff et Kutass,1933) Cameron,1934	122	37	30,3	7-36
<i>P.kochi</i> (Schulz, Orloff et Kutass,1933) Chitwood et Chitwood,1938	122	46	37,	8-69
<i>Trichocephalus ovis</i> Abildgaard,1795	122	46	37,9	16-43

Как видно из таблицы, высокая экстенсивность инвазии среди трематод отмечена у видов *F.hepatica* (22,1%) и *D.lanceatum* (29,5%), а относительно слабая - у *P.cervi* (8,1%). Как известно, промежуточными хозяевами этих видов являются различные пресноводные улитки. Эти животные при питье воды заглатывают церкарий личиночной стадии трематод и в результате происходит заражение.

Среди цестод высокая экстенсивность инвазии отмечена у *Cyst.tenuicollis* (14,7%) и *E.granulosus* (40,2%). Яйца и зрелые членики этих видов распространяются в окружающей среде домашними и дикими животными, попадают вместе с травой в желудок жвачных животных, в том числе коз и в результате происходит заражение.

Среди нематод высокая экстенсивность инвазии отмечена у видов *D.filaria* (37,7%), *Pr.kochi* (37,7%), *Tr.ovis* (37,9%) и *Tr.colubriformis* (36,9%). По циклу развития 2 вида нематод являются биогельминтами: *Pr.hobmaieri* и *Pr.kochi*. Промежуточными хозяевами этих видов являются некоторые виды улиток, обитающие на суше. При питании животные заглатывают зараженных улиток вместе с пищей, что приводит к заражению их простронт-

гилидами. Остальные 15 видов являются геогельминтами и их развитие происходит между хозяином и внешней средой.

Заражение коз различными видами гельминтов происходит в основном на пастбищах. Также в различных природных зонах Азербайджана, на объектах, природных территориях и обочинах дорог, где созданы туристические предприятия и объекты общественного питания, регулярно проводится убой животных, в том числе коз. При убое органы, зараженные личинками различных тениид и других видов гельминтов, иногда выбрасываются без обезвреживания, что приводит к повторному заражению животных. Случаи заражения животных наблюдается и при нарушении ветеринарно-санитарных требований в фермерских хозяйствах.

Во время исследования было изучено распространение обнаруженных гельминтов, по ландшафтно-экологическим зонам. Считаем целесообразным сгруппировать собранный гельминтологический материал по ландшафтно-экологическим зонам с учетом их распределения по высотным поясам, численности голов в хозяйствах, условий хранения, влияния биотических и абиотических факто-

ров окружающей среды, по эколого-гельминтологической вертикали, предложенной С. М. Асадовым:

1. Равнинная зона - между высотами 28-100 м;
2. Предгорная зона - между высотами 100-250-350-400 м
3. Горная зона - между высотами 300-350-1200-1250 м.

Каждая из этих зон имеет свои климатообразующие компоненты, типы почв, группы растений и виды животных. По мере нарастания высоты от

уровня моря к более высоким горам меняется не только температура воздуха, но и климатические факторы. И конечно же, в соответствии с этими изменениями почва, растительность, животный мир, в том числе и гельминтофауна этих животных меняются как качественно, так и количественно.

В равнинной зоне методом полного гельминтологического вскрытия исследовано 47 коз и у них обнаружено 26 видов гельминтов. Состав гельминтофауны состоит из 4 вида трематод, 5 видов цестод и 17 видов нематод (таблица 2).

Таблица 2

Распространение гельминтов коз по ландшафтно-экологическим зонам

Виды гельминтов	Равнинная	Предгорная	Горная
Трематоды			
<i>Fasciola hepatica</i>	47-11 (23,4)	43-10 (23,2)	32-6 (18,7)
<i>F.gigantica</i>	47-8 (17,0)	43-6 (13,9)	32-4 (12,5)
<i>Dicrocoelium lanceatum</i>	47-14 (29,8)	43-12 (27,9)	32-10 (31,2)
<i>Paramphistomum cervi</i>	47-4 (8,5)	43-3 (7,0)	32-2 (6,2)
Цестоды			
<i>Moniezia expansa</i>	47-5 (10,6)	43-5 (11,6)	32-3 (9,4)
<i>M.benedeni</i>	47-6 (12,8)	43-4 (9,3)	32-3 (9,4)
<i>Cycticercus tenuicollis</i>	47-7 (14,9)	43-6 (13,9)	32-5 (15,6)
<i>Coenurus cerebralis</i>	47-1 (2,1)	43-1 (2,3)	32-0
<i>Echinococcus granulosus</i>	47-19 (40,9)	43-18 (41,9)	32-12 (37,5)
Нематоды			
<i>Chabertia ovina</i>	47-14 (32,5)	43-13 (30,2)	32-9 (28,1)
<i>Bunostomum trigonocephalum</i>	47-11 (23,4)	43-10 (23,2)	32-6 (18,7)
<i>Trichostrongylus axei</i>	47-14 (32,5)	43-13 (30,2)	32-9 (28,1)
<i>T.colubriformis</i>	47-17 (36,2)	43-16 (37,2)	32-12 (37,5)
<i>Ostertagia ostertagi</i>	47-15 (31,9)	43-13 (30,2)	32-12 (37,5)
<i>O.occidentalis</i>	47-7 (14,9)	43-5 (11,6)	32-3 (9,4)
<i>Marshallagia marshalli</i>	47-13 (27,6)	43-12 (27,9)	32-6 (18,7)
<i>M. dentispicularis</i>	47-5 (10,6)	43-4 (9,3)	32-4 (12,5)
<i>Haemonchus contortus</i>	47-17 (36,2)	43-15 (34,9)	32-11 (34,4)
<i>Nematodirus filicollis</i>	47-5 (10,6)	43-4 (9,3)	32-2(6,2)
<i>N. helvetianus</i>	47-5 (10,6)	43-3 (7,0)	32-2(6,2)
<i>N.oiratianus</i>	47-5 (10,6)	43-5 (11,6)	32-3 (9,4)
<i>N.spathiger</i>	47-16 (34,0)	43-15 (34,9)	32-11 (34,4)
<i>Dictyocaulus filaria</i>	47-18 (38,3)	43-17 (39,5)	32-11 (34,4)
<i>Protostrongylus hobmaieri</i>	47-15 (31,9)	43-14 (32,5)	32-8 (25,0)
<i>P.kochi</i>	47-18 (38,3)	43-15 (34,9)	32-13 (40,6)
<i>Trichocephalus ovis</i>	47-18 (38,3)	43- 17 (39,5)	32-11(34,4)

Примечание: I-ая цифра – количество исследованных животных; II-ая цифра - количество зараженных животных; III -я цифра- показывает экстенсивность инвазии (в %).

Как видно из таблицы, высокая экстенсивность инвазии в этой зоне наблюдается из трематод у видов *F.hepatica* (23,4%) и *D.lanceatum* (29,8%); из цестод у *E. granulosus* (40,9%); из нематод у *D.filaria*, *P.kochi*, *Tr.ovis* (по 38,3%) и *T.colibriformis* (36,2%).

В предгорной зоне методом полного гельминтологического вскрытия исследовано 43 коз, у них обнаружено 26 видов гельминтов, в том числе 4 вида трематод, 5 видов цестод и 17 видов нематод. Высокая экстенсивность инвазии среди трематод отмечена у *D.lanceatum* (27,9%), *F. hepatica* (23,2%); среди цестод у *E. granulosus* (41,9%); среди нематод у *D.filaria* (39,5%), *Tr.ovis* (39,5%), *T.colibriformis* (37,2%) и *P.kochi* (34,9%).

В горной зоне исследовано 32 коз и у них обнаружено 25 видов гельминтов. Гельминтофауна

состоит из 4 вида трематод, 4 вида цестод и 17 видов нематод. Высокая экстенсивность инвазии наблюдается из трематод у *D. lanceatum* (31,2%), из цестод у *E. granulosus* (37,5%), из нематод у *Tr.colibriformis* (37,5%), *O. ostertagi* (37,5%), *N. spathiger* (34,4%), *D.filaria* (34,4%), *Pr.kochi* (40,6%) и *Tr.ovis* (34,4%).

Таким образом, на основании результатов исследований, проведенных в высотных поясах, можно сделать вывод, что гельминты широко распространены во всех зонах с небольшим преимуществом равнинной зоны за счет влияния благоприятных биотических и абиотических факторов в ландшафтно-экологических зонах разной характеристики.

В северо-восточных предгорьях Малого Кавказа в результате исследований выявленные 26 видов гельминтов у коз были охарактеризованы с эпидемиологической и эпизоотологической точки зрения, и выяснилось, что 20 видов имеют эпизоотологическое, а 8 видов как эпидемиологическое, так и эпизоотологическое значение. Определена роль собак и диких собачьих в поддержании природных и синантропных очагов основных возбудителей гельминтозов.

Список литературы

1. Исмаилов Г.Д. Эколого-географический анализ распространения аноплоцефалитов (фауна, систематика и биология) и их промежуточных хозяев (панцирных клещей) у жвачных домашних животных в Азербайджане // Известия НАНА, серия биологических наук, 2009, № 1-2, стр. 78 -84

2. Фархадов К.Т. Гельминтозы желудочно-кишечной системы мелких рогатых // Труды Института зоологии, Баку, 2013, том XXVII, стр. 266-272.

3. Асадов С.М. Зональное распространение гельминтов и главнейших гельминтозов сельскохозяйственных животных в Азербайджане и предложения по усилению борьбы с ними. Баку: Элм, 1975, 84 с.

4. Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных и ее эколого-географический анализ. Баку: АН Азерб. ССР, 1960, -511 с.

5. Ивашкин В.М., Оринов А.О., Сонин М.Д. Определитель гельминтов мелкого рогатого скота. Москва: Наука, 1989, 294 с.

6. Исмаилов Г.Д., Фаталиев Г.Г. Эколого-географический анализ распространения возбудителей мониезиоза диких и домашних парнокопытных животных Азербайджана // Научно-практический ж. «Ветеринарная медицина», 2010, №3-4, М., ООО «Агровет», с.47-48

7. Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. Москва: Изд.-во МГУ, 1928, -45 с.

8. e-derslik.edu.az/noduploads/vet.pdf/

9. modern.az/az/new/